

Osmotexia: Propuesta para una Clasificación Táctil del Olor desde la Percepción Olfativa Multisensorial

Resumen / Abstract

Este artículo propone el concepto de osmotexia, definido como la percepción táctil del olor a nivel cerebral y somático. A partir de la experiencia olfativa expandida que ocurre durante la cata o composición de fragancias, se describe una sensación que trasciende la identificación de notas o familias olfativas, dando lugar a una experiencia textural del olor. El fenómeno se fundamenta en procesos fisiológicos como la quimioestesia, la activación del sistema trigeminal y la interacción multisensorial. El objetivo de este trabajo es ofrecer una definición operativa del concepto, justificar su necesidad terminológica y sugerir su aplicación pedagógica y técnica en el campo de la perfumería.

Palabras clave: osmotexia, quimioestesia, olfato, textura, percepción multisensorial, sistema trigeminal

1. Introducción

El lenguaje del olor se ha apoyado históricamente en metáforas gustativas, visuales o familiares (floral, frutal, amaderado, dulce), lo cual resulta insuficiente para describir la complejidad de la experiencia olfativa. Durante el análisis de materias primas en perfumería, especialmente en contextos formativos, emergen sensaciones que los modelos clásicos no alcanzan a representar: una impresión de textura, densidad, temperatura, o peso, evocada al oler una sustancia.

Este artículo introduce el concepto de osmotexia como una categoría sensorial que permite nombrar esa experiencia. La osmotexia no busca reemplazar el lenguaje olfativo tradicional, sino ampliarlo con una dimensión somática perceptual.

2. Marco teórico

La percepción olfativa no se limita al bulbo olfatorio. La ciencia ha demostrado que muchas sustancias odorantes activan simultáneamente el sistema trigeminal, responsable de sensaciones físicas como ardor, frialdad o presión (Soler, 2015). Esta vía paralela se conoce como quimioestesia y se manifiesta con claridad al oler mentol, eugenol, o alcoholes potentes. En esta línea, los estudios clínicos del test olfativo TOGS desarrollado por Graciela Soler y colaboradores demuestran que el sistema olfativo y el sistema trigeminal están íntimamente relacionados, y que ciertos olores activan rutas sensoriales no exclusivamente

olfativas, confirmando la existencia de una dimensión táctil del olor, medible en evaluaciones clínicas.

Asimismo, el olfato está profundamente ligado a la memoria emocional y a la somatosensorialidad. Estudios de percepción multisensorial muestran que la activación de mapas cerebrales por estímulos olfativos puede generar respuestas táctiles o visuales involuntarias (Stevenson, 2010).

El libro de Richard J. Stevenson, *The Psychology of Flavour* (2010), es una obra de referencia en el estudio multidisciplinario del sabor nos dice que el sabor (flavour) no es solo gusto o retrogusto, sino una experiencia integrada: olfato, gusto, tacto oral e incluso memoria y emociones se combinan para que percibamos alimentos y bebidas como un acto único y complejo

Estas bases justifican el uso del término osmotexia para describir un tipo de respuesta subjetiva, pero fisiológicamente plausible, en la que el olor se "siente" como textura.

Keller (2007) *Color Maps in the Brain* nos dice que las neuronas receptoras olfativas (cada tipo sensible a moléculas específicas-llave cerradura) crean un mapa topográfico en el bulbo olfatorio, organizado por propiedades químicas de los olores. Además explora cómo este mapa neuronal representa patrones multidimensionales de olor, que después se traducen en experiencias perceptivas complejas. Aunque es un modelo neuroanatómico, ofrece una base científica: el olor se codifica en el cerebro como una huella espacial, lo que permite que esa huella se integre con otras redes sensoriales

Todos estos escritos citados Apoyan la visión de que la información olfativa puede traducirse en una experiencia corporal (textura), si el cerebro organiza espacialmente los estímulos.

Dan una base sólida a la idea de que el olor no es puro olor, sino un estímulo codificado neurológicamente y susceptible de traducirse en sensaciones táctiles internas.

Aunque es un modelo neuroanatómico, ofrece una base científica: el olor se codifica en el cerebro como una huella espacial, lo que permite que esa huella se integre con otras redes sensoriales.

3. Definición del concepto

Osmotexia (de osmo = olor, texia = textura) es la capacidad perceptual de experimentar un olor como si fuera una textura interna. Esta impresión puede ser descripta como rugosa, espumosa, empolvada, densa, grumosa o tersa, según el material olido.

No se trata de una sinestesia clínica, sino de una experiencia multisensorial cotidiana, espontánea o entrenable, que puede ser utilizada como herramienta de análisis sensorial.

La sinestesia implica una condición neurológica específica en la cual la estimulación de un sentido provoca una experiencia automática e involuntaria en otro (por ejemplo, ver colores al oír sonidos). La Osmotexia se entiende como una experiencia multisensorial común, accesible y potencialmente entrenable, que no implica una reconfiguración neurológica sino una integración sensorial natural mediada por el sistema trigeminal y procesos de codificación límbica.

4. Aplicación pedagógica y analítica

La osmotexia puede utilizarse en:

- Cata de materias primas: agregando descriptores texturales al análisis olfativo.
- Desarrollo de acordes: orientando la composición hacia sensaciones táctiles deseadas.
- Entrenamiento de perfumistas: ampliando el repertorio sensorial más allá de notas y familias.

Ejemplos:

- Patchouli: osmotexia densa, granulada, terrosa.
- Iris: osmotexia empolvada, seca, aterciopelada.
- Sándalo: osmotexia untuosa, oleosa.

5. Discusión

La osmotexia nace de una experiencia empírica repetida y compartida entre perfumistas y catadores. Su formalización como concepto busca aportar una herramienta complementaria al lenguaje olfativo existente. Si bien su base es subjetiva, encuentra respaldo en fenómenos fisiológicos reconocidos.

La ausencia de un término que englobe esta dimensión del olor justifica la creación del neologismo. Su validación podrá hacerse a través de la práctica y la adopción gradual en contextos de enseñanza y experimentación.

A lo largo de la historia del análisis olfativo, las principales herramientas para clasificar y comunicar los olores han sido:

Modelos estructurales (pirámide olfativa: notas de salida, corazón, fondo)

Modelos familiares (ruedas olfativas por tipo: floral, cítrico, oriental, etc.)

Si bien estos modelos tienen utilidad, todos comparten una limitación fundamental: reducen la experiencia olfativa a una combinación de categorías que no contemplan el aspecto físico-textural del olor percibido en el cuerpo y memoria.

Término	¿Qué abarca?	¿Por qué no alcanza?
Quimioestesia	Percepción táctil/química en boca y nariz (ardor, frío, picor).	Se refiere a respuestas fisiológicas directas (trigeminales), pero no a percepciones imaginadas o texturales del olor.
Sinestesia	Cruce entre sentidos (como ver colores al oler).	Es una condición neurológica rara. Osmotexia no implica una condición clínica, sino un fenómeno sensorial común y entrenable.
Imaginería olfativa	Capacidad de imaginar olores.	No incluye la sensación corporal o táctil de un olor.
Percepción multisensorial	Integración de varios sentidos en una experiencia.	Es demasiado amplio; no nombra la sensación de textura interna producida por un olor.
Somestesia / somatosensorialidad	Sensaciones del cuerpo (presión, temperatura, etc.).	Abarca el cuerpo en general, no específicamente el olor como textura interna.

6. Conclusiones

La osmotexia permite considerar al olor como una entidad tridimensional, con volumen y textura. Es un puente entre el sistema olfativo y la conciencia corporal. Su uso no pretende científicidad absoluta, sino utilidad técnica y legitimidad sensorial.

Su incorporación en el análisis olfativo y en la formación de perfumistas puede enriquecer el lenguaje y expandir el mapa perceptual disponible.

Referencias

- Soler, G. (2015). Gusto y olfato. Editorial Akadia.
- Stevenson, R. (2010). The Psychology of Flavour. Oxford University Press.
- Shepherd, G. M. (2004). Neurogastronomy: How the Brain Creates Flavor and Why It Matters. Columbia University Press.
- Keller, A. (2007). Odor maps in the brain. Nature Reviews Neuroscience.

Autora

Nina Lamaison

Perfumista independiente, artista olfativa y creadora del concepto "osmotexia".

Fundadora de una residencia formativa que une el oficio del perfume con la investigación sensorial, su trabajo explora el cruce entre arte, cuerpo y percepción.

Instagram: @nina.lamaison / @osmotique.art

RUEDA TEXTURAS OSMOTEXICAS

NINA LAMAISSON

Osmotexia: A Proposal for a Tactile Classification of Smell through Multisensory Olfactory Perception

Abstract

This article introduces the concept of *osmotexia*, defined as the tactile perception of smell at both cerebral and somatic levels. Based on the expanded olfactory experience that occurs during fragrance tasting or formulation, it describes a sensation that transcends the identification of notes or olfactory families, giving rise to a textural experience of smell. The phenomenon is grounded in physiological processes such as chemesthesis, trigeminal system activation, and multisensory interaction. The objective of this work is to offer an operational definition of the concept, justify its terminological necessity, and suggest its pedagogical and technical application in the field of perfumery.

Keywords: osmotexia, chemesthesis, smell, texture, multisensory perception, trigeminal system

1. Introduction

The language of scent has historically relied on gustatory, visual, or familiar metaphors (floral, fruity, woody, sweet), which are insufficient to describe the complexity of olfactory experience. During the analysis of raw materials in perfumery—particularly in educational contexts—sensations emerge that classical models fail to represent: an impression of texture, density, temperature, or weight evoked when smelling a substance.

This article introduces the concept of *osmotexia* as a sensory category that allows for the naming of this experience. Osmotexia does not aim to replace traditional olfactory language but to expand it with a somatic perceptual dimension.

2. Theoretical Framework

Olfactory perception is not limited to the olfactory bulb. Scientific studies have shown that many odorant substances simultaneously activate the **trigeminal system**, which is responsible for physical sensations such as burning, cold, or pressure (Soler, 2015). This parallel pathway is known as **chemesthesis** and is clearly manifested when smelling menthol, eugenol, or strong alcohols.

Clinical studies on the TOGS olfactory test developed by Graciela Soler and collaborators demonstrate that the olfactory and trigeminal systems are closely related. Certain odors activate sensory pathways that are not exclusively olfactory, confirming the existence of a tactile dimension of smell that is measurable in clinical evaluations.

Likewise, smell is deeply linked to emotional memory and somatosensory processing. Multisensory perception studies show that the activation of brain maps by olfactory stimuli can generate involuntary tactile or visual responses (Stevenson, 2010).

Richard J. Stevenson's book *The Psychology of Flavour* (2010) is a key reference in the multidisciplinary study of flavor. He states that flavor is not just taste or aftertaste, but an integrated experience: smell, taste, oral touch, and even memory and emotions combine so that we perceive food and drink as a unique and complex act.

These foundations justify the use of the term *osmotexia* to describe a type of subjective yet physiologically plausible response, in which smell is "felt" as texture.

Similarly, Keller (2007) in *Odor Maps in the Brain* describes how olfactory receptor neurons (each sensitive to specific molecules in a lock-and-key fashion) create a topographic map in the olfactory bulb, organized by the chemical properties of odors. He also explores how this neuronal map represents multidimensional patterns of odor that are later translated into complex perceptual experiences. Although this is a neuroanatomical model, it provides a scientific basis: smell is encoded in the brain as a spatial imprint, which allows it to integrate with other sensory networks.

All these references support the view that olfactory information can be translated into a bodily (textural) experience when the brain organizes stimuli spatially. They offer a solid foundation for the idea that smell is not purely olfactory, but a neurologically encoded stimulus capable of being perceived as internal tactile sensations.

3. Definition of the Concept

Osmotexia (from osmo = smell, texia = texture) is the perceptual ability to experience a smell as if it were an internal texture. This impression may be described as rough, foamy, powdery, dense, lumpy, or smooth, depending on the material being smelled.

It is important to clarify that *osmotexia* is not a form of synesthesia. Synesthesia implies a specific neurological condition in which stimulation of one sense automatically and involuntarily triggers an experience in another (e.g., seeing colors when hearing sounds). *Osmotexia*, on the other hand, is understood as a common, accessible, and potentially trainable multisensory experience that does not involve neurological reconfiguration, but rather a natural sensory integration mediated by the trigeminal system and limbic encoding processes.

4. Pedagogical and Analytical Application

Osmotexia can be used in:

- Raw material evaluation: adding textural descriptors to olfactory analysis.
- Accord development: guiding composition toward desired tactile sensations.
- Perfumer training: expanding the sensory repertoire beyond notes and families.

Examples:

- Patchouli: dense, granular, earthy osmotexia.
- Iris: powdery, dry, velvety osmotexia.
- Sandalwood: greasy, oily osmotexia.

5. Discussion

Osmotexia emerges from an empirical experience repeatedly shared among perfumers and scent evaluators. Its formalization as a concept aims to provide a complementary tool to existing olfactory language. Although its basis is subjective, it is supported by well-documented physiological phenomena.

The absence of a term that encompasses this dimension of smell justifies the creation of the neologism. Its validation can occur through practice and gradual adoption in teaching and experimental contexts.

Throughout the history of olfactory analysis, the main tools for classifying and communicating smells have been:

- **Structural models** (olfactory pyramid: top, heart, base notes)
- **Family models** (olfactory wheels: floral, citrus, oriental, etc.)

Although useful, these models share a fundamental limitation: they reduce olfactory experience to a combination of categories that fail to account for the physical–textural aspect of how smell is perceived in the body and memory.

Comparison Table

Term	What it Encompasses	Why It Falls Short
Chemesthesis	Tactile/chemical perception in the mouth and nose (burning, cooling, tingling).	Refers to direct physiological responses (trigeminal), not imagined or textural perceptions of smell.

Synesthesia	Cross-modal experiences (e.g., seeing colors when smelling).	A rare neurological condition. Osmotexia is a common, trainable multisensory phenomenon.
Olfactory Imagery	Ability to imagine smells.	Does not include bodily or tactile sensations associated with odors.
Multisensory Perception	Integration of several senses in a single experience.	Too broad; does not name the internal textural sensation evoked by smell.
Somesthesia / Somatosensory	Bodily sensations (pressure, temperature, etc.).	Refers to general body senses, not specifically to smell as internal texture.

6. Conclusions

Osmotexia allows us to consider smell as a three-dimensional entity, with volume and texture. It is a bridge between the olfactory system and bodily awareness. Its use does not claim absolute scientific precision, but rather technical utility and sensory legitimacy.

Its incorporation into olfactory analysis and perfumer training can enrich language and expand the available perceptual map.

References

- Soler, G. (2015). *Gusto y olfato*. Editorial Akadia.
- Soler, G. et al. (2013). Evaluación clínica del sentido del olfato con el test TOGS. Congreso Argentino de Otorrinolaringología.
- Stevenson, R. (2010). *The Psychology of Flavour*. Oxford University Press.
- Shepherd, G. M. (2004). *Neurogastronomy: How the Brain Creates Flavor and Why It Matters*. Columbia University Press.
- Keller, A. (2007). *Odor maps in the brain*. Nature Reviews Neuroscience.

Author

Nina Lamaison

Independent perfumer, olfactory artist, and creator of the concept “osmotexia.” Founder of a training residency that merges the craft of perfumery with sensory research, her work explores the intersection of art, body, and perception.

Instagram: [@nina.lamaison](https://www.instagram.com/nina.lamaison) / [@osmotique.art](https://www.instagram.com/osmotique.art)

WHEEL Osmotic Textures

NINA LAMAISON